

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 2

VOLUMEN XI

Julio - Diciembre 2025

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Nº2

Julio - Diciembre 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2274-687X>

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala - ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8289-9133>

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4941-594X>

Dr. Edgar A. Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4817-5195>

Dr. Deivi Fuentes Doria - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0699-286X>

Dr. Romer Alvarez M - ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1740-5430>

Dra. Sahilys Urdaneta - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4743-0142>

Dr. Oswaldo Vergara - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9867-9581>

Dr. William Pirela - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7226>

Dra. Annherys Paz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7538-1563>

Dr. Angel Acevedo Duque - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-3282>

Dr. Ronald Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3901-4250>

Dr. Faber Alzate Ortiz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3102-7666>

Dr. Ender Carrasquero - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez - ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3648-0949>

Dra. Branda Molina - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8624-8095>

Lcdo. Harvin Fernández - ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8733-7775>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Nº2

ISSN 3005-5172

Depósito Legal: ZU2023000012

Julio - Diciembre 2025

Publicación semestral

2025, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

PSYCHO-EDUCATIONAL STRATEGY FOR LEARNING DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH ADHD

ABSTRACT: The purpose of this research is to recognize the psycho-educational strategies that favor learning in children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) in the Educational Institution No 10 José Domingo Boscán in the municipality of Maicao. It was theoretically based on authors such as Bulacio et al. (2003), Vázquez et al. and De la Peña (2010), among others. The methodology under qualitative approach, Type and Design corresponds to Research-Action-Participatory, For information collection was applied as semi-structured interview instruments, and observation techniques, the sample made up of 3 students aged between 7 and 8 years and 2 teachers from the 2nd grade. The data processing involved analysis and interpretation of results, confronted with the theoretical framework and background. The findings show that teachers use motivation, socialization and support as learning strategies to replace punishment, talk to them about good behavior, define clear and concise rules, reinforcement and achievement, teach breathing techniques in emotional situations of impulsivity. It is concluded that treating children with ADHD from different individual levels, family and group, provides the teacher with accurate information of the condition present in the student and apply psycho-educational strategies according to and relevant to the need in the child's performance to promote the development of learning and ability to develop.

KEYWORDS: Psycho-educational strategies, Learning, ADHD.

ESTRATÉGIA PSICOEDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM EM CRIANÇAS COM TDAH

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é reconhecer as estratégias psicoeducacionais que favorecem a aprendizagem em crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) na Instituição Educacional Nº 10 José Domingo Boscán, no município de Maicao. Teve como base teórica autores como Bulacio et al. (2003), Vázquez et al. e De la Peña (2010), entre outros. A metodologia, sob abordagem qualitativa, corresponde ao Tipo e Desenho de Pesquisa-Ação-Participativa. Para a coleta de informações foram aplicados instrumentos como entrevistas semiestruturadas e técnicas de observação, com uma amostra composta por 3 alunos entre 7 e 8 anos e 2 professores do 2º ano. O processamento dos dados envolveu análise e interpretação dos resultados, confrontados com o referencial teórico e antecedentes. Os achados mostram que os professores utilizam motivação, socialização e apoio como estratégias de aprendizagem para substituir a punição, conversam sobre bom comportamento, definem regras claras e concisas, aplicam reforço e reconhecimento, e ensinam técnicas de respiração em situações emocionais de impulsividade. Conclui-se que tratar crianças com TDAH a partir de diferentes níveis individuais, familiares e grupais fornece ao professor informações precisas sobre a condição presente no aluno e permite aplicar estratégias psicoeducacionais adequadas e relevantes às necessidades de desempenho da criança, promovendo o desenvolvimento da aprendizagem e da capacidade de se desenvolver.

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias psicoeducacionais, Aprendizagem, TDAH.

STRATÉGIE PSYCHO-ÉDUCATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE CHEZ LES ENFANTS ATTEINTS DE TDAH

RÉSUMÉ: L'objectif de cette recherche est de reconnaître les stratégies psycho-éducatives qui favorisent l'apprentissage chez les enfants atteints de Trouble du Déficit de l'Attention avec Hyperactivité (TDAH) à l'Établissement Éducatif Nº 10 José Domingo Boscán, dans la municipalité de Maicao. Elle s'est appuyée théoriquement sur des auteurs tels que Bulacio et al. (2003), Vázquez et al. et De la Peña (2010), entre autres. La méthodologie, sous approche qualitative, correspond au Type et au Design de Recherche-Action-Participative. Pour la collecte d'informations, des instruments tels que des entretiens semi-structurés et des techniques d'observation ont été appliqués, avec un échantillon composé de 3 élèves âgés de 7 à 8 ans et de 2 enseignants de 2e année. Le traitement des données a impliqué l'analyse et l'interprétation des résultats, confrontés au cadre théorique et aux antécédents. Les résultats montrent que les enseignants utilisent la motivation, la socialisation et le soutien comme stratégies d'apprentissage pour remplacer la punition, parlent du bon comportement, définissent des règles claires et concises, appliquent le renforcement et la reconnaissance, et enseignent des techniques de respiration dans des situations émotionnelles d'impulsivité. Il est conclu que traiter les enfants atteints de TDAH à partir de différents niveaux individuels, familiaux et de groupe fournit à l'enseignant des informations précises sur la condition présente chez l'élève et permet d'appliquer des stratégies psycho-éducatives adaptées et pertinentes aux besoins de performance de l'enfant, favorisant ainsi le développement de l'apprentissage et de la capacité à progresser.

MOTS-CLÉS: Stratégies psycho-éducatives, Apprentissage, TDAH.

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS CON TDAH

Adriana Patricia Tovar Hernández

Doctora en Ciencias de la Educación. URBE. Magíster en ciencias de la Educación Mención Gerencia Educativa. URBE. Lcda en Pedagogía Infantil. Universidad de la Guajira. Psicóloga. Universidad Antonio Nariño. Docente de planta. Universidad de la Guajira.

Correo Electrónico: atovarh@uniguajira.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8652-484X>

Marco Adrian Peñaloza Tovar

Psicólogo egresado de la Universidad Antonio Nariño.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5915-4488>

RESUMEN: El presente estudio tiene como objetivo general analizar la supervisión educativa desde un enfoque de gestión organizacional, concebido como una visión que trasciende los procesos administrativos rutinarios en el ámbito escolar. Se trata de una investigación de carácter cualitativo, teórico-documental, sustentada en una revisión exhaustiva de fuentes bibliográficas, destacando los aportes teóricos de Benfele (2022), Pulido (2021), Femenía (2018) y Ocano (2018). En este contexto, se hace necesario la interpretación de las funciones que desempeña un supervisor educativo para establecer acciones fundamentales que inciden en el fortalecimiento de la gestión organizacional educativa (Ayala, 2019). Considerando este enfoque, se evidencia que el supervisor cumple funciones de facilitador en la transformación de la gestión educativa y no solo de fiscalizador o controlador, suscitando experiencias pedagógicas holísticas, éticas y contextualizadas. En este sentido, se da a conocer una propuesta basada en un compendio de estrategias de supervisión educativa y diálogo, encaminada a optimizar la habilidad profesional desde el acompañamiento, la participación y el reconocimiento de la multiplicidad educativa. Igualmente, se contempla la necesidad de una supervisión relacionada con los lineamientos del marco legal venezolano, que requiere profesionales comprometidos con la innovación cultural y estructural del sistema educativo. El resultado más destacado del estudio es la formulación de un compendio de estrategias que articulan supervisión y diálogo para el fortalecimiento de la gestión organizacional educativa. Como conclusión, sobresale que el supervisor educativo debe facilitar el diálogo, promover valores democráticos y fomentar el trabajo colaborativo en pro del desarrollo institucional.

PALABRAS CLAVE: Supervisión educativa, diálogo, gestión organizacional.

Introducción

El artículo de las estrategias psicoeducativas dirigidas al fortalecimiento del aprendizaje en estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dado que esta condición es una realidad presente en muchas instituciones educativas. A menudo, no existen condiciones adecuadas para atender a estos estudiantes, quienes enfrentan desajustes a nivel cognitivo derivados de su diagnóstico. Suelen presentar inestabilidad, exceso de movimiento físico y mental, comportamientos disruptivos e incluso actitudes agresivas, lo cual demanda, en muchos casos, intervenciones personalizadas y tratamientos diferenciados, lo que representa un desafío constante para los docentes.

Por tal motivo, resulta esencial identificar las estrategias psicoeducativas que permitan a los niños con TDAH acceder al aprendizaje en condiciones equitativas, desarrollando competencias básicas y ampliando sus capacidades cognitivas, a pesar que

el sistema educativo actual se enfrenta a múltiples retos para responder a la diversidad y detectar adecuadamente las necesidades particulares de cada estudiante.

En tal sentido, se apunta a la equidad en el aula, es decir, a la transformación del entorno escolar para alcanzar la equidad en el aula requiere una transformación del entorno escolar, de modo que todos los estudiantes tengan la posibilidad de progresar según sus características individuales y sociales. Es clave considerar la manera de enfrentar el proceso educativo dentro de contextos diversos. Desde esta perspectiva, el rol del docente debe orientarse a diseñar y aplicar diversas estrategias didácticas que favorezcan aprendizajes significativos, priorizando el crecimiento integral de cada alumno. No se trata de categorizar en términos de lo “normal” o “diferente”, sino de garantizar a cada estudiante puedan avanzar partiendo de su realidad particular, implicando también comprender en profundidad las características específicas del TDAH para adaptar el proceso educativo a sus necesidades.

El estudio aporta elementos valiosos para la institución educativa, al promover la creación de ambientes de aprendizaje integrales y lúdicos que estimulan el desarrollo de habilidades para “aprender a aprender, a ser y a hacer” en los niños con TDAH. Además, contribuye que los docentes logren identificar señales tempranas del trastorno y ofrezcan una atención adecuada, evitando errores en el diagnóstico o en la implementación de estrategias educativas. Estas acciones, además de favorecer el desarrollo académico, también inciden positivamente en los aspectos conductuales del estudiante, especialmente cuando se emplean enfoques como la terapia conductual, la cual ha demostrado ser una herramienta eficaz para fomentar el autocontrol y la confianza en sí mismo. Así, se convierte en un recurso de apoyo esencial para los docentes que trabajan con estudiantes que presentan este tipo de condición.

El artículo ha sido estructurado iniciando con una introducción precisa sobre la temática, seguida de una sólida fundamentación teórica basada en fuentes primarias los autores como Bulacio et al. (2003), Vázquez et al. y De la Peña (2010), entre otros. También se detalla el enfoque metodológico cualitativo, incluyendo el diseño, el método se corresponde con la Investigación-Acción-participativa, los participantes son 3 estudiantes de edades entre 7 y 8 años y 2 Docentes del 2do grado que atienden a estos niños, en el contexto de la investigación, los instrumentos aplicados para recolectar la información es la entrevista semiestructurada y como técnica la observación, y la técnica utilizada es análisis e interpretación de los resultados. Finalmente, se exponen los hallazgos, los resultados, y se presentan las conclusiones y referencias bibliográficas correspondientes.

Desarrollo

Estrategia psicoeducativa

Según Tena-Hernández (2020), la estrategia psicoeducativa es considerada una técnica terapéutica esencial dentro de cualquier proceso de intervención que el docente desarrolla de manera estructurada. Esta se implementa en tres niveles distintos: en el ámbito individual y familiar vinculados especialmente a procesos psicoterapéuticos y a nivel grupal, este último mediado por actividades lúdicas que buscan mejorar la calidad de vida. En este sentido, la psicoeducación se refiere a la formación dirigida a personas que presentan algún trastorno psicológico, incorporando no solo el componente educativo, sino también el apoyo emocional, la resolución de conflictos y otras herramientas terapéuticas.

En esta misma línea, Bulacio et al. (2003) definen la psicoeducación como un proceso que permite al individuo descubrir y desarrollar sus capacidades, fomentando el reconocimiento de sus fortalezas. Esta intervención facilita la comprensión y el afrontamiento de situaciones adversas de forma más adaptativa, a partir del conocimiento de las propias dificultades o del trastorno que se padece.

En ese marco, las estrategias psicoeducativas implican el uso de diferentes métodos o técnicas de enseñanza que refuerzan habilidades específicas. Una herramienta utilizada es la terapia de juego, la cual emplea actividades recreativas donde los niños puedan expresar emociones y pensamientos de forma segura. Su propósito es fortalecer tanto las habilidades emocionales como las sociales. Las estrategias para intervenir con niños varían según múltiples factores: edad, nivel de desarrollo, rasgos personales, contexto social y cultural, el tipo de trastorno, selección o combinación de terapias debe adaptarse a particularidades de cada caso.

Entre las terapias más relevantes destaca la terapia de juego cognitivo-conductual, que aprovecha el juego como medio para que los niños disfruten mientras exteriorizan sus conductas. Su finalidad es poder expresar emociones, compartir pensamientos y aprender a enfrentar situaciones temidas, adquiriendo nuevas herramientas. Esta terapia, orientada al juego, es especialmente útil con niños pequeños. El juego puede clasificarse según (Dansereau, 1985) y también (Nisbet y Shucksmith, 1987) en dos tipos:

Juego estructurado, caracterizado por reglas e instrucciones específicas, como juegos de mesa, utilizados para abordar diversas problemáticas infantiles.

Juego no estructurado, donde se dispone un espacio con juguetes variados y el niño tiene libertad para elegir y moverse según sus preferencias durante cada sesión.

Respecto al TDAH, se trata de un síndrome conductual con origen neurobiológico. Vázquez et al y De la Peña (2010) lo describen como una condición neurológica de origen multifactorial que comienza en la infancia. Se manifiesta a través de dificultades para mantener la atención, impulsividad e hiperactividad, lo que afecta el desarrollo del menor en distintos ámbitos: social, emocional y cognitivo, generando alteraciones tanto en el entorno social y académico. Cardo y Severa (2008) destacan que estos niños presentan problemas con la atención sostenida, el control de impulsos y el nivel de actividad.

Según Bauermeister (2002), es crucial que esta condición se atienda oportunamente, con el objetivo de ayudar al niño a superar sus deficiencias y potenciar sus habilidades. En este sentido, Martínez et al. (2014) enfatizan en el contexto escolar, deben tenerse en cuenta los síntomas que afectan la conducta del estudiante con TDAH, porque interfieren con su capacidad para mantener la atención y seguir el ritmo de las actividades académicas.

En consecuencia, el papel del docente resulta determinante para mejorar el comportamiento y el desempeño académico de los alumnos con este trastorno. Bonet et al. (2009) señalan que la intervención con estudiantes con TDAH requiere trabajo colaborativo entre varios profesionales, un plan de acción bien definido y la asunción clara de responsabilidades por parte de todos los involucrados.

Desde la perspectiva del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV, 1994), el TDAH se conceptualiza como la dificultad constante para mantener la atención en actividades escolares o cotidianas, acompañada de una falta de control sobre los impulsos, los síntomas varían según la edad del niño y se presentan en dos o más contextos, como el hogar y la escuela. Esta condición es más frecuente en varones, en una proporción de 4:1 frente a las niñas, y afecta a niños y adolescentes sin distinción de clase social, cultural o etnia. Las principales características del trastorno —el déficit de atención y la hiperactividad— se detallan en las Tablas 1 y 2 del documento.

Entre los comportamientos más comunes del TDAH se encuentran una elevada actividad motora, que lleva a los niños a levantarse repetidamente de sus asientos, hablar con otros, hacer ruidos e interrumpir el desarrollo normal de las clases. Su dificultad para mantener la concentración los lleva a distraerse con facilidad, lo que retrasa la finalización de tareas y reduce su rendimiento académico. Esto puede deberse también a problemas de memoria, afectando habilidades como la lectura, escritura y cálculo. La impulsividad los lleva a realizar las tareas de forma precipitada, cometiendo errores como omitir palabras o sílabas al leer o escribir, o confundir términos.

Tabla 1 Características del Déficit de Atención

CARACTERÍSTICAS
Con frecuencia no se fija en los detalles y comete errores por descuido en actividades escolares u otras tareas.
Le cuesta mantener la concentración durante la realización de trabajos o actividades.
Suele presentar dificultades para organizar adecuadamente lo que debe hacer.
Tiende a evitar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido.
A menudo no cumple con las instrucciones que se le dan.
Da la impresión de no escuchar cuando alguien le está hablando.
Pierde con frecuencia objetos necesarios para sus tareas, como lápices o libros.
Es olvidadizo y poco cuidadoso con actividades cotidianas como lavarse los dientes, vestirse o recoger sus pertenencias.
Se distrae fácilmente ante estímulos que no son relevantes.
Tiene problemas para atender a dos cosas al mismo tiempo, como leer en la pizarra y tomar apuntes en el cuaderno.

Nota: Tomado del Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales DSM-IV (1994) y adaptado por Tovar (2023)

A todo ello, se suma una elevada sensación de frustración por no lograr realizar las tareas al mismo ritmo que sus compañeros, así como las constantes quejas de los docentes y el rechazo de los pares. Estas experiencias pueden provocar reacciones impulsivas como rabietas o estallidos emocionales, evidenciando un bajo nivel de autocontrol. En consecuencia, es frecuente que desarrollen una baja autoestima, y en algunos casos, se presenten trastornos asociados como ansiedad, depresión o conductas disruptivas.

La hiperactividad se caracteriza por una actividad excesiva o inadecuada, ya sea a nivel motor (movimiento corporal) o vocal (sonidos repetitivos con la boca). En el caso de la hiperactividad motriz, esta se manifiesta a través de excusas frecuentes para levantarse del puesto o mediante una actividad motora fina exagerada, como rascarse constantemente, cambiar de postura de forma repetida o manipular objetos como el lápiz. En cuanto a la dimensión vocal, se puede evidenciar en conductas como hablar continuamente con los compañeros. Esta actividad constante suele carecer de una finalidad clara, por lo que se considera una inquietud generalizada puede generar desadaptación. Se trata de movimientos no intencionados que no contribuyen directamente a la tarea que se realiza, como mover las piernas mientras se escribe o golpear un vaso con una mano mientras se come con la otra.

Metodología

La presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, el cual, según lo expuesto por Rodríguez et al. (2011), “analiza la realidad en contexto natural, para interpretar los fenómenos según significados tienen para los implicados” (p. 32). El diseño metodológico adoptado corresponde a una Investigación-Acción Participativa, cuyo objetivo es producir cambios en la realidad estudiada al resolver problemas específicos utilizando una metodología rigurosa y situándose en un contexto espaciotemporal, intencionalmente unido a la realidad de cada día que se origina a partir de la experiencia vivida según (Behar, 2008).

En ese sentido, McKernan (2001) y Latorre (2007) determinan de forma general las fases para el diseño de una investigación-acción: Diseño de investigación cualitativa 1) Reflexión e identificación inicial del problema, tema o propósito a indagar, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión personal; 2) preparar un plan de acción estratégico, que incluya el control de actividades, incidencias, consecuencias y resultados de su aplicación; 3) Reflexionar críticamente acerca de lo ocurrido, explicando los progresos. Además, facilita describir y comprender el problema, y desarrollar acciones para el cambio, en las prácticas educativas es contemplada como proceso de reflexión que conlleva la ejecución de acciones previamente planificadas.

Tabla 2 Características de Hiperactividad

CARACTERÍSTICAS
Frecuentemente realiza movimientos constantes con las manos o los pies y se muestra inquieto en su asiento.
Le resulta complicado permanecer sentado cuando la situación lo exige.
Tiende a correr o escalar en momentos o lugares inadecuados.
Tiene dificultades para jugar o participar en actividades de forma calmada.
Da la impresión de estar en constante movimiento, como si no pudiera detenerse.
Habla más de lo habitual o de forma impulsiva.
Manifiesta sus emociones de forma intensa y poco regulada.
Se desplaza sin razón aparente de un lugar a otro.
Tiene problemas para esperar su turno en actividades o conversaciones.

Nota: Tomado del Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales DSM-IV (1994) y adaptado por Tovar (2023)

Tabla 3 Descripción del Plan de Acción

ACTIVIDADES	RECURSOS	FECHA	LUGAR Y RESPONSABLE
- Juego de roles	- Humano	Fecha: 16/08/2023	Lugar: Todas las actividades son realizadas en la Institución educativa N° 10 sede José Domingo Boscán del municipio de Maicao.
-Representación de objetos	- Plastilina, arma todo, Fichas	Fecha: 30/08/2023	
-Llamar la atención del niño con un lugar estable y seguro dentro del aula de clases	- Salón de clases decorado con dibujos animados	Fecha: 05/09/2023	
-Juego de colores con arma todos	- Pintura, crayones, figuras	Fecha: 05/09/2023	
-Clasificación de objetos, mayor a menor	- Objetos grandes y pequeños	Fecha: 25/10/2023	
-Armar rompe cabezas	- Rompe cabezas	Fecha: 25/10/2023	
-Aplicación a la motricidad fina con manualidades; boleados, rasgado	- Papel carrucado, papel cometa	Fecha: 12/03/2024	
-Juegos en la cancha de equilibrios, coordinación, futbol, basquetbol, tira la pelota y mira su ubicación	- Recurso humano, imágenes,	Fecha: Al terminar el trabajo	
-Juego de pinturas	- Laminas		
-Dibujar y colorear	- Balones, pelotas		
- Participación en eventos extracurriculares	- Temperas, pinturas, vinilos		Responsable: Adriana Tovar Laurys Olivero
-Mindfulness	- Figuras con las emociones, el mismo cuerpo		
- La música y el baile			
- Exploración en el medio			
- Exploración en el medio			
- Lectura de cuentos			

Nota: Tovar y Olivares (2024)

Fase I Reflexión e identificación del problema. Esta fase consiste en hacer un acercamiento a la problemática del estudio, para conocer las características de la situación e iniciar la planificación de acciones.

Fase II Plan de acción Estratégico. En esta etapa la investigadora diseña el plan de acción, denotado en la siguiente Tabla 1 para organización de acciones para abordaje de la problemática existente y posibles alternativas de logro que contribuyan a mejorar la situación planteada y dirigido a ofrecer alternativas a dificultades encontradas en Actores Participantes.

Fase III Reflexiones Críticas. En esta fase se efectúa la reflexión de las actividades planteadas en el plan de acción, además de la revisión de resultados obtenidos, se compara lo planificado con lo que se logró.

En cuanto a la muestra, se trabajó con fuentes primarias, en esta investigación, se reconocen como Actores Participantes (AP). En este caso, se trató de dos docentes responsables del acompañamiento de tres estudiantes del grado segundo de primaria de la Institución Educativa N.º 10 José Domingo Boscán, ubicada en el municipio de Maicao. Para recolectar los datos se emplearon como ins-

trumentos la observación y la entrevista semiestructurada. Asimismo, se desarrollaron distintas fases que corresponden a las etapas previstas dentro del proceso investigativo:

Etapa I: Se realizó la socialización con el equipo directivo de la institución, donde se presentó formalmente la intención de llevar a cabo el estudio, se expusieron los objetivos esperados y se solicitó el consentimiento institucional.

Etapa II: En esta fase se gestionó el consentimiento informado tanto de los padres y representantes de los niños participantes, como de las docentes de segundo grado. Se garantizó que los participantes conocieran los principios de confidencialidad y fiabilidad respecto a la información recopilada, y se promovió la participación voluntaria.

Etapa III: Aquí se dio inicio a la fase de aplicación de los instrumentos y el desarrollo de actividades contempladas en el plan de acción: se realizaron observaciones a los estudiantes y entrevistas a las docentes, los hallazgos obtenidos luego de la ejecución de las actividades, son analizados cuidadosamente, se formularon conclusiones y se proponen recomendaciones.

Etapa IV: Esta última fase corresponde a la presentación formal del informe de investigación finalizado, el cual es sometido a revisión y evaluación por parte del jurado académico designado por la universidad. Con miras al análisis de los datos recolectados, se procedió con la transcripción detallada de las entrevistas realizadas a las docentes participantes. Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de interpretación y análisis de la información obtenida durante el desarrollo de las actividades planificadas en el plan de acción, enfocado en comprender el fenómeno, explorando desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto, como perciben y experimentan el fenómeno que los rodea, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados los cuales fueron cotejados con el marco teórico y los antecedentes del estudio.

Este procedimiento facilitó la identificación precisa de las estrategias psicoeducativas orientadas al fortalecimiento del aprendizaje en estudiantes con TDAH, en la Institución Educativa N.º 10 José Domingo Boscán, ubicada en el municipio de Maicao. El análisis se centró en dos categorías principales: Estrategias Psicoeducativas y TDAH, junto a sus subcategorías: Niveles diferenciados y Elementos Psicológicos. Se identificaron términos clave vinculados a cada categoría, subcategoría y unidad de análisis: individual, familiar, grupal; hiperactividad, impulsividad, atención dispersa, resaltando conceptos significativos desde la mirada de las docentes entrevistadas.

Resultados

La interpretación de los datos obtenidos por las docentes D1 y D2 ofrece una perspectiva interpretativa de hallazgos relacionados con la Categoría: Estrategias Psicoeducativas, específicamente dentro de la Subcategoría: Niveles diferenciados y Unidad de análisis: Individual. Al revisar detenidamente respuestas y el significado atribuido por las docentes, fue posible contrastarlas con el marco teórico correspondiente, obteniendo los siguientes resultados:

Ante la pregunta: ¿Mencione qué estrategias desarrolla a nivel individual con los niños y niñas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad?, la docente D1 indicó que suele "repetirles verbalmente las instrucciones, proporcionar actividades con apoyo visual y hacerles seguimiento individual". Por su parte, D2 señaló que una de sus acciones es "ubicar al estudiante lejos de la puerta, cerca del docente, y proporcionarle materiales de interés para desarrollar las actividades". Ambas docentes coinciden en aplicar diversas estrategias cuyo objetivo principal es mantener a los estudiantes con TDAH atentos y activos, en concordancia con lo planteado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV, 1994), el cual indica que estos estudiantes presentan dificultades para mantener la atención en actividades escolares y cotidianas, además de carecer de control en sus impulsos.

En relación con la pregunta: ¿Qué estrategias de aprendizaje realiza a nivel individual con los niños y niñas con TDAH para el desarrollo de normas?, D1 expresó que "los motiva y apoya constantemente, evita el castigo, refuerza los logros, define normas claras y enseña técnicas de respiración para manejar la impulsividad". Mientras tanto, D2 comentó que aplica "socialización individualizada, utilizando cuentos e imágenes como ejemplos de normas". De estas respuestas se desprende que ambas docentes emplean estrategias orientadas a enseñar normas de conducta de manera positiva, a pesar de que el DSM-IV (1994) destaca que los niños con TDAH frecuentemente no siguen instrucciones ni normas establecidas.

En cuanto a la pregunta: ¿Qué estrategias de aprendizaje realiza a nivel individual con niños y niñas con TDAH para mejorar la atención y concentración?, D1 señaló que utiliza "actividades cortas, con tiempo limitado y ajustadas a sus intereses", mientras que D2 reafirma el uso de técnicas como la socialización individual y cuentos ilustrativos para captar la atención. Estas estrategias buscan fomentar la participación activa de los niños y facilitar su atención en tareas específicas, tal como plantean Nisbet y Shucksmith (1987), quienes definen el aprendizaje como una secuencia de procedimientos a adquirir, almacenar y utilizar información.

Unidad de Análisis: Familiar

En respuesta a la pregunta: ¿Qué información ha recibido de los padres sobre sus hijos con TDAH?, la docente D1 menciona que "en general los niños no llegan diagnosticados a la escuela, y los padres tienden a atribuir su comportamiento a otras causas". D2 afirma directamente "no ha recibido información alguna". Ambas respuestas evidencian una falta de comunicación entre la escuela y la familia, lo que limita la posibilidad de atender adecuadamente las necesidades del niño. Conocer la condición del estudiante es fundamental para brindar apoyo educativo pertinente. Bonet et al. (2009) señalan que la atención a estudiantes con TDAH debe ser un esfuerzo coordinado entre profesionales y familias, para diseñar planes de acción que respondan a las necesidades del niño.

A la pregunta: ¿De qué manera influye la familia en el trastorno del TDAH?, D1 manifiesta que "la influencia suele ser poco positiva; con frecuencia se observan casos de maltrato físico o psicológico", mientras que D2 indica "la familia es un pilar clave, ya que su participación determina la calidad de vida del niño". Ambas docentes reconocen la importancia de la familia en el desarrollo del niño con TDAH, lo que se vincula con el principio de corresponsabilidad establecido en la Ley N.º 1098 (2006) Artículo 10, donde se establece que familia, sociedad y Estado deben garantizar el ejercicio pleno de los derechos del niño.

Unidad de Análisis: Grupal

A la pregunta: ¿Cómo considera que es la participación de los niños con TDAH a nivel grupal en las actividades escolares?, D1 expresa que estos niños “tienen dificultades para esperar turnos, compartir, socializar, expresar opiniones y permanecer en grupo”. D2 añade que “a veces se muestran apáticos en el desarrollo de actividades”. Las docentes coinciden en la necesidad de comprender las emociones y pensamientos de los estudiantes para ayudarlos a integrarse, superando barreras sociales, emocionales y académicas. Esto coincide con Martínez et al. (2014), quienes destacan la importancia de considerar los síntomas del TDAH para facilitar la adaptación del estudiante al ritmo y dinámica del aula.

Frente a la pregunta: ¿Qué actividades y juegos desarrolla a nivel grupal con estudiantes con TDAH?, D1 manifiesta que “realiza las mismas actividades con el resto del grupo, motivando constantemente al niño para que se integre”, y D2 destaca el uso de “rondas infantiles, juegos tradicionales como ‘estotvas’, rompecabezas y armado de objetos con tapas de colores”. Las docentes no hacen distinción entre los estudiantes, lo que promueve la inclusión y la equidad. Además, implementan dinámicas lúdicas que favorecen la atención, la integración y el aprendizaje activo, en consonancia con lo señalado por Salazar-Moreira y Llor-Salmón (2022), quienes argumentan que las estrategias didácticas lúdicas estimulan la participación, el desarrollo de habilidades y el rendimiento académico.

Categoría: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Subcategoría: Elementos Psicológicos

Unidad de Análisis: Hiperactividad

El análisis de los testimonios de D1 y D2 también permite interpretar la información en torno a la hiperactividad como parte de la categoría TDAH, específicamente dentro de los elementos psicológicos. A la pregunta: ¿Cómo manifiestan los niños su hiperactividad en el aula?, D1 describe comportamientos como “inquietud excesiva, gritos, ansiedad, agresividad, llanto, desatención y abandono de tareas”, mientras que D2 señala “se levantan constantemente, salen del aula sin permiso y hablan durante las explicaciones”. Estas manifestaciones afectan el desempeño académico, los estudiantes requieren más tiempo para realizar las tareas y tienden a presentar menor rendimiento. Las respuestas coinciden con la definición de Cardo y Severa (2008), quienes afirman que el TDAH es un trastorno neurológico multifactorial que interfiere con el desarrollo cognitivo, emocional y social del niño, afectando al entorno familiar y escolar.

Finalmente, se plantea la pregunta: ¿Por qué considera que la hiperactividad es un trastorno que afecta el aprendizaje? D1 explica “interfiere en la concentración, la escucha activa y la ejecución de tareas”, y D2 indica “al no haber atención ni concentración, no se logra un aprendizaje significativo”. Las docentes interpretan estas características generan frustración, dado que los niños no logran realizar las actividades al mismo ritmo que sus compañeros, conllevando a reprimendas frecuentes, rechazo social y episodios de conducta impulsiva. Esto está en sintonía con lo establecido por el DSM-IV (1994), el cual señala los estudiantes con TDAH presentan dificultades persistentes para mantener la atención y controlar impulsos, lo que afecta significativamente su desempeño escolar.

Al reflexionar críticamente sobre las actividades planteadas en el plan de acción y en la medida que se aplicaron estrategias psicoeducativas en el proceso enseñanza aprendizaje se desarrollan la motricidad fina, se ejecutan juegos lúdicos y participación en eventos extracurriculares, para llamar la atención del niño con un lugar estable y seguro dentro del aula de clases, se estimuló a escuchar música y bailar, así como lectura de cuentos, se logró en poco tiempo mejorar el problema de impulsividad, hiperactividad y déficit de atención en los niños con TDAH, así como el desarrollo del aprendizaje, permiten mediante su implementación en el aula una mejoría notablemente de la conducta e identificación de las características del Trastorno de los niños en el aula.

Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos y tras llevar a cabo un riguroso proceso de análisis de la información recolectada, se da por finalizada esta investigación cuyo propósito fue identificar las estrategias psicoeducativas para el desarrollo del aprendizaje en niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en la Institución Educativa N°10 José Domingo Boscán del Municipio Maicao. El proceso implicó la aplicación de entrevistas semiestructuradas a docentes, las cuales no solo respaldaron las intervenciones psicoeducativas más efectivas, sino que también permitieron obtener información significativa directamente del entorno educativo de los estudiantes.

Del análisis de las respuestas proporcionadas por las docentes participantes, se desprende que una atención integral al niño con TDAH que contemple dimensiones individuales, familiares y grupales ofrece al educador una comprensión precisa de la realidad del estudiante. Esto, a su vez, permite seleccionar e implementar estrategias psicoeducativas pertinentes, ajustadas a las necesidades particulares del estudiante, lo que incide de manera positiva en su proceso de aprendizaje y fortalecimiento de sus competencias personales y educativas. La aplicación oportuna y consciente de estrategias, no solo contribuye a mejorar su desempeño, sino también a facilitar su adaptación y desenvolvimiento en situaciones cotidianas.

Adicionalmente, se concluye que es prioritario que los docentes cuenten con conocimientos claros sobre las principales manifestaciones conductuales y emocionales asociadas al TDAH durante la etapa escolar. Estas manifestaciones suelen evidenciarse en comportamientos como una alta impulsividad, tendencia a la distracción, dificultades para mantener la atención en tareas prolongadas o poco estimulantes, así como en la presencia de una actividad motora excesiva. Dichos comportamientos pueden interferir significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes y en su convivencia escolar. Por tal razón, se hace necesario que las estrategias educativas estén mediadas por el reconocimiento de aspectos como la edad del niño, su etapa de desarrollo, sus características individuales, su entorno familiar y el contexto sociocultural en el que se desenvuelve. Solo así será posible ofrecer respuesta educativa, equitativa y respetuosa de necesidades particulares del estudiante.

Referencias Bibliográficas

- Bauermeister, J. (2002). Hiperactivo, impulsivo, distraído ¿Me conoces? Guía acerca del déficit atencional para padres, maestros y profesionales. Albor-Cohs.
- Behar Rivero, D. S. (2008). Metodología de la investigación. Editorial Shalom.
- Bonet, T., Solano, C., & Soriano, Y. (2009). Aprendiendo con los niños hiperactivos: Un reto educativo. Editorial Paraninfo.
- Bulacio, J. M., Vieyra, M. C., & Rivero, M. E. (2003). ¿Por qué grupos psicoeducacionales y de autoayuda en trastornos de ansiedad? *Anxia*.
- Dansereau, D. F. (1985) Learning strategy research. En J.V. Segal, S.F. Chipman y R. Glaser (Eds.), *Thinking and learning skills*. Vol. 1: Relating instruction to research. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Latorre, A. (2007). La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.
- Martínez-Frutos, M. T., Herrera-Gutiérrez, E., & López-Ortuño, J. (2014). Conocimientos y lagunas de los docentes sobre el TDAH: La importancia de la formación. Consejería de Educación, Cultura y Universidades de Murcia. <http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/claves/doc/mtmartinez.pdf>
- Maranto Rivera, M. y González Fernández, M. (2015) Fuentes de Información. Introducción a la Investigación. México. Universidad autónoma del Estado de Hidalgo
- McKernan, J. (2001). Investigación-acción y curriculum: métodos y recursos para profesionales reflexivos. Madrid: Morata.
- Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales DSM-IV. (1994) Diagnostic and statistical annual of mental disorders, 41 editions, APA, Washington, D.C.
- Nisbet, J., & Shucksmith, J. (1987). Estrategias de aprendizaje. Santillana.
- Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., & García Jiménez, E. (2011). Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe.
- Tena Hernández, F. J. (2020). Psicoterapia, aspectos psicoeducativos en la promoción de la salud. En II Jornadas Nacionales Virtuales sobre Promoción de la Salud y Educación Sanitaria.
- Vázquez, M. J., Cárdenas, E. M., Feria, M., Benjet, C., Palacios, L., & De la Peña, F. (2010). Guía clínica para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (Serie: Guías clínicas para atención de trastornos mentales). Secretaría de Salud de México.
- Cardo, E., & Servera, M. (2008). Trastorno por déficit de atención/hiperactividad: Estado de la cuestión y futuras líneas de investigación. *Revista de Neurología*, 46(6), 365-372. <http://www.revneurolog.com/sec/ind.php?Vol=46&Num=06&i=e#>
- Salazar-Moreira, M. S., & Looor-Salmón, L. R. (2022). Estrategia didáctica lúdica para activar el proceso enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del tercer grado del nivel básico elemental. *Revista Científica Dominio de las Ciencias*, 8(1), 1180-1191
- Congreso de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y la Adolescencia. https://www.oas.org/dil/esp/codigo_de_la_infancia_y_la_adolescencia_colombia.pdf

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Nº2

ISSN 3005-5172

Depósito Legal: ZU2023000012

Julio - Diciembre 2025

Publicación semestral

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Elementos del ADN organizacional: Huella genética de las universidades privadas** 06
Elements of Organizational DNA: Genetic Footprint of Private Universities
Harvin Fernández, Losangela Palmar
- **Producción científica y capital intelectual en Venezuela: un análisis de 20 años** 13
Scientific Production and Intellectual Capital in Venezuela: A 20-Year Analysis
María Eugenia Crespo, Maribel Ordoñez, Juan Carlos Linares
- **Gobierno abierto y electrónico como herramientas para la transformación del modelo de gerencia pública** 22
Open Data and Digital Government as Drivers for Change in the Public Management Paradigm
Jennifer Quintero Medina, Bárbara Ordoñez Soto
- **Flujo de caja: Herramienta para las decisiones financieras en la Administración Pública** 30
Cash Flow: A Tool for Financial Decision-Making in Public Administration
Jinlueisker Chacín
- **Análisis PESTEL de los deberes formales tributarios en el expendio de licores** 37
PESTEL Analysis of Formal Tax Obligations in the Liquor Trade
Dicson Javier Leal López, Verónica Chiquinquirá Vera Villalobos
- **Estrategia psicoeducativa para desarrollo del aprendizaje en niños con TDAH** 44
Psycho-educational strategy for learning development in children with adhd
Adriana Patricia Tovar Hernández, Marco Adrian Peñaloza Tovar
- **Impacto de la inteligencia artificial en la calidad de servicio en empresas de servicio** 52
Impact of artificial intelligence on service quality in service companies
Xavier Alexander Urdaneta González, Eloy David Oropeza Fuenmayor
- **El aula invertida como herramienta para la formación continua del docente universitario: una estrategia para la innovación educativa** 58
Benefits of the Flipped Classroom in University Teacher Training
Miriam Peña, Danyelis Báez
- **Evaluar la auditoría en el contexto de la inteligencia Artificial** 66
Evaluate auditing in the context of artificial intelligence
Rafael Ricardo Espina Pion
- **Estrategias de supervisión y diálogo para fortalecer la gestión organizacional educativa** 73
Supervision and Dialogue Strategies to Strengthen Educational Organizational Management
Yendry Ramón González Bravo, Alice Paola Sánchez Carrizo

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Nº2

ISSN 3005-5172

Depósito Legal: ZU2023000012

Julio - Diciembre 2025

Publicación semestral

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Elementos del ADN organizacional: Huella genética de las universidades privadas** 06
Elements of Organizational DNA: Genetic Footprint of Private Universities
Harvin Fernández, Losangela Palmar
- **Producción científica y capital intelectual en Venezuela: un análisis de 20 años** 13
Scientific Production and Intellectual Capital in Venezuela: A 20-Year Analysis
María Eugenia Crespo, Maribel Ordoñez, Juan Carlos Linares
- **Gobierno abierto y electrónico como herramientas para la transformación del modelo de gerencia pública** 22
Open Data and Digital Government as Drivers for Change in the Public Management Paradigm
Jennifer Quintero Medina, Bárbara Ordoñez Soto
- **Flujo de caja: Herramienta para las decisiones financieras en la Administración Pública** 30
Cash Flow: A Tool for Financial Decision-Making in Public Administration
Jinlueisker Chacín
- **Análisis PESTEL de los deberes formales tributarios en el expendio de licores** 37
PESTEL Analysis of Formal Tax Obligations in the Liquor Trade
Dicson Javier Leal López, Verónica Chiquinquirá Vera Villalobos
- **Estrategia psicoeducativa para desarrollo del aprendizaje en niños con TDAH** 44
Psycho-educational strategy for learning development in children with adhd
Adriana Patricia Tovar Hernández, Marco Adrian Peñaloza Tovar
- **Impacto de la inteligencia artificial en la calidad de servicio en empresas de servicio** 52
Impact of artificial intelligence on service quality in service companies
Xavier Alexander Urdaneta González, Eloy David Oropeza Fuenmayor
- **El aula invertida como herramienta para la formación continua del docente universitario: una estrategia para la innovación educativa** 58
Benefits of the Flipped Classroom in University Teacher Training
Miriam Peña, Danyelis Báez
- **Evaluar la auditoría en el contexto de la inteligencia Artificial** 66
Evaluate auditing in the context of artificial intelligence
Rafael Ricardo Espina Pion
- **Estrategias de supervisión y diálogo para fortalecer la gestión organizacional educativa** 73
Supervision and Dialogue Strategies to Strengthen Educational Organizational Management
Yendry Ramón González Bravo, Alice Paola Sánchez Carrizo